

Ta'limning o'quv jayonida pedagogik texnologiya elementlarini qo'llash to'g'risida (muhandislik grafikasi misolida)

Shodiyev Furkat Davranovich¹, Bahridinov Sardor Sirojiddin o'g'li²

¹Dotsent, texnika fanlari nomzodi

²Navoiy davlat universiteti, Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi talabasi

e-mail: furkatsodiev16@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimidagi dolzarb muammolardan biri mustaqil ta'lim va uni tashkil etish Muhandislik grafikasi fani misolida ko'rib chiqilgan. Mustaqil ta'lim, uni rejalashtirish, tashkiliy shakli va usullari, natijalarni kuzatish tizimi oliy ta'lim amaliyotidagi eng zaif nuqtalardan biri va pedagogik nazariyaning, ayniqsa, zamonaviy o'quv-uslubiy ta'limga nisbatan kam o'rganilgan muammolaridan biridir. Talabalarni mustaqil ishlashga va o'zini-o'zi nazorat qilishni o'rgatish kelajakda ularni professional va malakali yetuk kadr bo'lib yetishishlarida alohida ahamiyat kasb etadi. Jahonning yuqori reytingida turuvchi universitetlarning tajribasida mustaqil ta'limga alohida e'tibor qaratilgan. Mustaqil ta'lim mavzularini o'zlashtirish natijasida talabalarda mustaqil ishlash ko'nikma va malakalari rivojlanadi. Mustaqil ta'lim natijasida egallangan bilim malaka va ko'nikmalar kishiga bir umr hamrohlik qiladi. Kishining bilimga ega bo'lishi barobarida uning mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlanadi. Mustaqil ravishda olingan bilimlar orqali to'plagan ma'lumotlarini tahlil qilishini o'rganadi, yanada ko'proq bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi. Keltirilgan ma'lumotlar tahlilidan, Crossvord talabani fanlardan olgan bilimni aniqlashning barcha nazorat (joriy, oraliq va yakuniy nazorat) bosqichlarida qo'llash va foydalanish imkoniyatlari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, masofaviy ta'lim, krossvord, xotira, fikrlash, izlanish, anglash.

Аннотация: В статье рассматривается одна из актуальных проблем в системе высшего образования – самостоятельное обучение и его организация – на примере дисциплины «Инженерная графика». Самостоятельная учебная деятельность, ее планирование, организационные формы и методы, система контроля результатов являются одним из самых слабых мест в практике высшего образования и одной из наименее изученных проблем педагогической теории, особенно применительно к современному учебно-методическому образованию. Обучение студентов самостоятельной работе и проявлению самоконтроля имеет особое значение для того, чтобы помочь им в будущем стать профессиональными и компетентными специалистами. Опыт университетов с высокими мировыми рейтингами делает особый акцент на самостоятельном обучении. В результате освоения тем самостоятельного обучения у студентов формируются навыки и умения самостоятельной работы. Знания, умения и навыки, приобретенные в результате самостоятельного обучения, сопровождают человека на протяжении всей жизни. По мере того, как человек приобретает знания, у него развиваются навыки самостоятельного мышления и принятия решений. Благодаря самостоятельно полученным знаниям они учатся анализировать собранную информацию и приобретают еще больше знаний и навыков. Анализ представленных данных показывает возможности использования и применения кроссворда на всех этапах контроля (текущего, промежуточного и итогового) для определения знаний учащихся по предметам.

Ключевые слова: процесс обучения, дистанционное обучение, кроссворд, память, мышление, исследование, понимание

Abstract: The article considers one of the urgent problems in the system of higher education – independent learning and its organization – using the example of the discipline “Engineering Graphics”. Independent educational activity, its planning, organizational forms and methods, the

system of results control are one of the weakest points in the practice of higher education and one of the least studied problems of pedagogical theory, especially in relation to modern educational and methodological education. Teaching students independent work and self-control is of particular importance in order to help them become professional and competent specialists in the future. The experience of universities with high world rankings places special emphasis on independent learning. As a result of mastering the topics of independent learning, students develop the skills and abilities of independent work. The knowledge, abilities and abilities acquired as a result of independent learning accompany a person throughout his life. As a person acquires knowledge, he develops the skills of independent thinking and decision-making. Thanks to the independently acquired knowledge, they learn to analyze the collected information and acquire even more knowledge and skills. The analysis of the presented data shows the possibilities of using and applying the crossword puzzle at all stages of control (current, intermediate and final) to determine students' knowledge of subjects.

Key words: learning process, distance learning, crossword puzzle, memory, thinking, research, understanding.

Kirish

Hozirgi kunda oliy ta'lim tizimidagi dolzarb muammolardan biri mustaqil ta'lim va uni tashkil etishdir. Mustaqil ta'lim, uni rejalashtirish, tashkiliy shakli va usullari, natijalarni kuzatish tizimi oliy ta'lim amaliyotidagi eng zaif nuqtalardan biri va pedagogik nazariyaning, ayniqsa, zamonaviy o'quv-uslubiy ta'limga nisbatan kam o'rganilgan muammolaridan biridir. Talabalarni mustaqil ishlashga va o'zini-o'zi nazorat qilishni o'rgatish kelajakda ularni professional va malakali yetuk kadr bo'lib yetishishlarida alohida ahamiyat kasb etadi. Jahonning yuqori reytingida turuvchi universitetlarning tajribasida mustaqil ta'limga alohida e'tibor qaratilgan. Mustaqil ta'lim mavzularini o'zlashtirish natijasida talabalarda mustaqil ishlash ko'nikma va malakalari rivojlanadi, Mustaqil ta'lim natijasida egallangan bilim malaka va ko'nikmalar kishiga bir umr hamrohlik qiladi. Kishining bilimga ega bo'lishi barobarida uning mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlanadi. Mustaqil ravishda olingan bilimlar orqali to'plagan ma'lumotlarini tahlil qilishini o'rganadi, yanada ko'proq bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi.

Ilg'or pedagogik texnologiyalarni ta'lim mazmuniga zamonaviy ruhda singdirish, pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish, komil inson etib tarbiyalash, ta'lim – tarbiya tizimini sifat jihatidan butunlay yangi bosqichga ko'tarish bugungi kunning dolzarb masalasidir.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi

Bizning fikrimizcha, bola shaxsida o'yin va o'qish faoliyatlari parallel namoyon bo'ladi. Shuning uchun bolalar murakkab topshiriqlarga to'la vazifalardan ko'ra, o'yin faoliyatini afzal ko'radi. Krossvord XX asrning boshlarida paydo bo'ldi va o'zining qiziqarlilik jozibasi bilan qisqa vaqt ichida butun dunyoga keng tarqaldi. Krossvord so'zi inglizcha so'zdan olingan bo'lib, cross -"Krest "(+) va vord- "So'z" kabi so'zlarning birikmasi bo'lib, u boshqotirma ma'nosini anglatadi. Crossvord "o'zaro kesishuvchi" katakchalardan tuzilib, uni yechish qoidasiga ko'ra, bu katakchalarga so'zlar yozilishi va yozuvda umumiy katakchalarda bir xil harflar qatnashishi kerak.

Crossvordning gazeta sahifasida birinchi marta chop etilishi 1913 yilning 21 dekabriga to'g'ri keladi va bu kun birinchi gazeta crossvordining tug'ilish kuni sifatida Ginnes rekordlar kitobiga rasman kiritilgan. Bu crossvord AQSh da Artur Uinn tomonidan tuzilgan bo'lib "Nyu-York uorld" gazetasida e'lon qilingan.

Crossvord ko'pchilikda katta qiziqish uyg'otgan va keyinchalik u boshqa nashriyotlarda ham e'lon qilingan. Kitob ko'rinishida crossvordlar to'plami birinchi bo'lib AQShda 1923 yilda 750 ming nusxada nashr qilindi va ular bir necha kundayoq sotilib ketdi.

Tadqiqot natijalari

Ushbu maqolada ilg'or pedagogik texnologiyaning elementi sifatida **crossvord usulini** qo'llash fikri ilgari surilgan va crossvord usulini qo'llashning namunasi sifatida Muhandislik grafikasidan crossvord (1-rasm) hamda uning yechimlari (2-rasm) bilan birga keltirilgan.

Muhandislik grafikasi

Кроссворд

Rasm 1. Muhandislik grafikasi fanidan crossvord

Ushbu Muhandislik grafikasi crossvordini «Hot Potatoes» programmasida tuzildi.

ENIGA

1. Turli texnik buyumlarni yasash uchun mo'ljallangan chizmalarni bajarish qaysi chizmachilik orqali o'rganiladi?
6. Har qanday detal nechta ko'rinishga ega?
8. Narsalarni tekislikda tasvirlash usullari qanday chizmachilik orqali o'rganiladi?
9. Binoning olddan ko'rinishi qanday nomlanadi?
11. To'g'ri doiraviy konus bitta yasovchisiga parallel tekislik bilan kesilsa, qanday egri chiziq hosil bo'ladi?
13. Bino devorlarining yer osti qismlari davomi nima deyiladi?
15. Detailning eng katta (balandlik, uzunlik, eni) o'lchamlarini ko'rsatuvchi o'lchamlar nima deyiladi?
16. Narsaning aniq shakli va o'lchamlarini to'liq ko'rsata oladigan tekislikdagi tasvir nima deyiladi?
17. To'g'ri doiraviy konus uchi orqali o'tuvchi tekislik bilan kesilsa, qanday shakl hosil bo'ladi?

4. Crossvord anglash va fahmlash qobiliyatini rivojlantiradi.
5. Crossvord soʻz boyligini oshiradi.
6. Crossvord izlanuvchanlikni vujudga keltiradi.
7. Crossvord intellektual salohiyatni kengaytiradi.
8. Crossvord mustaqil fikrlash koʻnikmasini hosil qiladi va shakllantiradi.
9. Crossvord boʻsh vaqtni mazmunli oʻtkazish imkonini beradi.
10. Crossvord oʻquv jarayonida oʻquvchining olgan bilimni aniqlashning barcha nazorat bosqichlarida qoʻllanishi mumkin.
11. Crossvorddan talabning mustaqil bilim olishini tashkil qilishda foydalanish mumkin.
12. Crossvord barcha fanlar boʻyicha tuzilishi mumkin.

Agar crossvordlarning xususiyatlariga sinchkovlik bilan nazar solsak, biz ularni taʼlimga qoʻllashning koʻpgina ijobiy pedagogik tomonlarini koʻrishimiz mumkin. Jumladan:

- crossvord oʻquv jarayonida talabning olgan bilimni aniqlashning barcha nazorat bosqichlarida (joriy, oraliq va yakuniy nazorat bosqichlarida) qoʻllanishi mumkin.

- talabga mustaqil crossvord tuzish topshirigʻi berish mumkin. Bunday topshiriq talabani mavzuga oid adabiyotlarni koʻrib chiqishga chorlaydi va bu talabada oʻz ustida mustaqil ishlash koʻnikmasini shakllanishiga olib keladi.

Foydalangan adabiyotlar

1. B.B.Saydaxmedov. Yangi pedagogik texnologiya. Toshkent. 1992.
2. Murodov Sh. va boshqalar “Chizma geometriya” Toshkent “Iqtisod-Moliya” 2006.
3. Murodov Sh. va boshqalar, Topografik chizmachilik, T., Choʻlpon, 2009.
4. Azimov T.O. “Chizma geometriya ” Oliy oʻquv yurtlari uchun oʻquv qoʻllanma T.T.D.T.U., 2005.
5. Shodiyev F.D., Axmedov D X. Texnika oliy taʼlim tizimida fan, taʼlim va ishlab chiqarish integratsiyasi toʻgʻrisida //Journal of Innovation, Creativity and Art. – 2023. – C. 153-155.
6. Shodiyev Furkat Davranovich. “Chizma geometriya va muhandislik grafikasi” fanidan talabalarining mustaqil ishlarni tashkil etish toʻgʻrisida (konchilik sohasida). Oʻzbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. (ISSN: 2181-3302). Aprel. 2023-yil 18-son. -C.986-991.
7. Badiyev M.M., Shodiyev F.D., Qurbonova M.Sh. Maktab oʻquvchilarida ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish maqsadida tasviriy sanʼat darslarida interfaol oʻqitish usullaridan foydalanish. “pedagog” respublika ilmiy jurnali. 6 – tom 6 – son / 2023 - yil / 15 –iyun. C.520-525.
8. Shodiyeva Sh.F. Masofaviy taʼlimda oʻquvchilarning puxta bilim olishlariga psixologik yondoshuv toʻgʻrisida. Психология фани ва ёшларнинг ривожланиши. Халқаро илмий-амалий онлайн конференция материаллари. Тошкент. 2020. В.1293- 1301.
9. Shodiyev F.D., Shodiyeva Sh.F. Mustaqil taʼlimning talabalarda ijodkorlik, mustaqil fikrlash va mustaqil izlanish koʻnikmalarini rivojlantirishdagi oʻrni (grafika misolida). //Journal of new century innovations. – 2024. – T. 52. – №. 2. – C. 117-121.
10. Shodiyev F.D., Ishmamatov X.O. «muhandislik grafikasi» fanini oʻqitishda zamonaviy yondashuvlar integratsiyasi toʻgʻrisida (konchilik sohasi misolida). “Raqqamli texnologiyalarni grafik taʼlim jarayoniga qoʻllashdagi muammolar va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar toʻplami. Toshkent. 2025. -C.259-261.
11. Shodiyev F.D., Xushvaqova O.A., Shodiyeva Sh.F. Yoshlarning ijodiy fikrlash qobiliyatlari va fazoviy tasavvurini rivojlantirishda qadimiy meʼmorchilik yodgorliklarining oʻrni. //Журнал инноваций нового века. электрон. научн. журн. – 2024. – Т. 52. – №. 2. – С. 112-116.
12. Shodiyev F.D. "Chizma geometriya va muhandislik grafikasi" fanidan talabalarining mustaqil ishlarni tashkil etish toʻgʻrisida (konchilik sohasida). Oʻzbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. (ISSN: 2181-3302). Aprel. 2023-yil 18-son. -C.986-991.
13. Shodiev F.D., Kodirov O.E. the role of self-portrait in professional training of future fine arts teachers. Science and innovation international scientific journal. Volume 2 issue 4 april 2023. Uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz.